

GLOBAL RAQAMLASHTIRISH DAVRIDA HUQUQ-TARTIBOT IDORALARIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH ZARURATI

Abdutilipov Muzaffar G'ofurovich

Toshkent davlat yuridik universitet qoshidagi akademik litsey o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214676>

Annotatsiya. Global raqamlashtirish davrida davlat organlari faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish ish unumdorligi, tezkorligini ta'minlashdan tashqari aholining hukumatga bo'lgan ishonchi va o'zaro integratsiyasini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Xususan, axborot texnologiyalarini huquqiy sohaga integratsiyalash bugungi kun talabidir. Mazkur maqolada mamlakatimizda sun'iy intellektdan huquq-tartibot sohasida keng foydalanish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: videomuloqot, kiberxavfsizlik, generativ sun'iy intellekt, huquqiy ekspertiza, kiber-sudya, robot-advokat, IT-yurist.

Аннотация. В эпоху глобальной цифровизации использование цифровых технологий в деятельности государственных органов имеет большое значение, помимо обеспечения производительности и скорости работы, в обеспечении доверия населения к власти и взаимной интеграции. В частности, требованием сегодняшнего дня является интеграция информационных технологий в правовое поле. В данной статье описаны возможности широкого использования искусственного интеллекта в сфере правопорядка в нашей стране.

Ключевые слова: видеосвязь, кибербезопасность, генеративный искусственный интеллект, юридическая экспертиза, киберсудья, робот-юрист, IT-юрист.

Abstract. In the era of global digitization, the use of digital technologies in the activities of state bodies is of great importance, in addition to ensuring work productivity and speed, in ensuring the trust of the population in the government and mutual integration. In particular, the integration of information technologies into the legal field is a requirement of today. This article describes the possibilities of wide use of artificial intelligence in the field of law and order in our country.

Keywords: video communication, cyber security, generative artificial intelligence, legal expertise, cyber-judge, robot-lawyer, IT-lawyer.

Sun'iy intellektning katta ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatlari orqali huquq-tartibot organlarida ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonlarini tezlashtirishi mumkin. Bu esa huquqni muhofaza qilish jarayonining umumiy samaradorligini oshiradi. Bugungi kunda mamlakatimizda LawTech va LegalTech kabi onlayn ilovalar bilan ko'pchilik tanish. LegalTech – bu professional yuridik faoliyat uchun axborot texnologiyalari xizmatlariga va iste'molchilarga yuridik xizmatlar ko'rsatishga ixtisoslashgan biznes sektori. LawTech va LegalTech o'rtasidagi asosiy farq shundaki, LawTech texnologiya yechimlari advokatlar uchun emas, balki yuridik xizmatlarning oxirgi iste'molchilari uchun mo'ljallangan. Qisqacha aytganda LegalTech advokatlar uchun vositadir, LawTech ularning mijozlari uchun vositadir.

Biz huquq-tartibot sohasida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishning quyidagi muhim jihatlari tavsiflaymiz:

1. Tezkorlik. Qonun ijodkorligi jarayoni, me'yoriy-huquqiy hujjatlarni huquqiy va texnik ekspertizadan o'tkazish, idoralararo tasdiqlash uchun interfeys jarayon samaradorligini ta'minlaydi.

2. Cheklanmagan hajm. Katta hajmli ma'lumotlarni faqat texnologiya yordamida samarali boshqarish mumkin. Qog'oz va boshqa kanselyariya mahsulotlari sarfining kamayishidan tortib ishchi kuchining ko'p talab qilinmasligi kabi qulaylik iqtisodiy samaradorlikka xizmat qiladi.

Huquq-tartibot sohasida sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha xorij tajribasini o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldiki, rivojlangan mamlakatlar sudlarida generativ sun'iy intellektdan foydalanish o'zini oqlamoqda. Olaylik, Singapur sudlarida generativ sun'iy intellekt sud ishlariga ariza beruvchilarga yordam berish maqsadida foydalanilmoqda. Shuningdek, oldindan yuklangan ma'lumotlar asosida savollarga javob berishga qodir bo'lgan sun'iy intellekt mijozlarga da'vo qilish yoki o'z manfaatlarini himoya qilishda yordam berish uchun mo'ljallangan. Generativ SI yiliga o'n mingga yaqin ishlarni ko'rib chiqa olishi sinovdan o'tkazildi. Endilikda esa ma'muriy va fuqarolik protsessida ham SIga murojaat qilinmoqda.

Koreya, Germaniya va Malayziya singari mamlakatlar huquq-tartibot tizimlarida ham SI imkoniyatlaridan foydalangan holda jinoyatchilikning oldini olish, tergov va xavfsizlik choralarni kuchaytirish maqsadida turli texnologik yondashuvlarni ishlab chiqmoqda. Janubiy Koreya sun'iy intellekt texnologiyalarini huquq-tartibot organlarida joriy etishda peshqadam bo'lib, turli raqamli kuzatuv tizimlarini yaratgan. Koreya hukumati SI asosida ma'lumotlarni katta miqdorda tahlil qilish va kriminalistik axborotlarni tezkor qayta ishlash orqali jinoyatni aniqlash va tergovni samarali olib borish imkoniyatiga ega bo'lib, bu yondashuv jinoyatchilikka qarshi kurashda sezilarli ijobiy natijalarni bermoqda.

Germaniyada sun'iy intellekt texnologiyalarini huquq-tartibot tizimiga joriy etishning o'ziga xos yondashuvi mavjud. Mamlakatning xavfsizlik xizmatlari SI yordamida kiberxavfsizlikni ta'minlash, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish, shuningdek, davlat chegaralarini nazorat qilishda foydalanadi. Germaniyada biometrik ma'lumotlarga asoslangan kuzatuv tizimlari keng qo'llanilib, shaxslarni identifikatsiyalash va xavfsizlikni ta'minlashning bir qismi sifatida qo'llanilmoqda. Bu tizimlar yo'lovchilarning yuz tasvirlarini qayd etib, xavfsizlik xatarlarini real vaqtda aniqlash imkonini beradi. Germaniya, shuningdek, SI yordamida katta hajmdagi huquqiy ma'lumotlarni tahlil qilish orqali tergov jarayonlarini samarali boshqarishga erishmoqda, bu esa jinoyatchilikni oldini olish va aniq dalillar yig'ishda muhim rol o'ynaydi¹.

Malayziya hukumatining huquq-tartibot organlari SI texnologiyalaridan foydalangan holda jinoyatlarni tahlil qilish va ularning oldini olishga qaratilgan amaliyotni joriy etmoqda. Malayziyada SI texnologiyalari yordamida jinoyat tahliliga asoslangan algoritmlar yordamida xavf-xatarlarni prognoz qilish tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, bu politsiyaga potensial jinoyatchilik xatarlarini oldindan aniqlash va tegishli choralar ko'rishga yordam beradi. Shu orqali Malayziya davlatida jinoyatchilikning kamayishiga va huquq-tartibot organlarining samaradorligiga erishilmoqda².

¹ Communication on Artificial Intelligence for Europe. COM/2018/237. – URL: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/communication-artificialintelligence-europe_en (data obrazeniya: 01.07.2023).

² Artificial intelligence, governance and ethics: global perspectives / Daly A., Hagendorff T., Li H., Mann M., Marda V., Wagner B., Wang W., Witteborn S. // Uni- versity of Hong Kong Faculty of Law Research Paper. – Hong Kong, 2019. – N 2022/033. – P. 8.

Xorijiy davlatlar misolida ko‘rish mumkinki, sun‘iy intellekt texnologiyalari huquq-tartibot organlariga jinoyatchilikka qarshi kurashda katta yordam bermoqda. Bizning fikrimizcha, SI texnologiyalarni joriy etish jarayonida maxfiylik va inson huquqlari masalalari ham e‘tibordan chetda qolmay, har bir mamlakat o‘z yondashuviga mos ravishda tegishli qonunchilik asosida ish olib borishi zarur.

Mamlakatimiz miqyosida huquq-tartibot sohasidagi SI texnologiyalaridan foydalanish jarayonini tahlil qilar ekanmiz, bu huquqiy tizimni samarali va tezkor qilib, jarayonlarning shaffofligini oshirishga xizmat qilishi zarur. Avtomatlashtirish jarayonlari sud jarayonlariga inson aralashuvini kamaytirish va yo‘l qo‘yiladigan xatolik ehtimolini minimallashtirish imkonini berishini prognoz qilishimiz mumkin.

Sun‘iy intellektga asoslangan qaror qabul qilishda yanada ko‘proq dalillarga tayanish, sub‘ektiv xatolarni kamaytirish va jarayonlarning shaffofligi, adolat va tenglikni ta‘minlashdagi muammolar ham bosqichma-bosqich bartaraf etilishi aniqlangan. Xitoy tajribasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, robot studiyasi va neyron tarmoq bo‘yicha huquqshunos paydo bo‘ldi. Virtual sudyalari bilan kiber sudlar kibermakon, blokcheyn va bulutli hisoblashlardan foydalangan holda ish olib bormoqda. WeChat ijtimoiy tarmog‘i mobil sudni ishga tushirgani va bir yildan kamroq vaqt ichida uch milliondan ortiq sud ishlarini ko‘rib chiqqani ham SIni sohaga jadallik bilan kirib kelayotganini ko‘rsatmoqda. Bundan kelib chiqqan holda, mamlakatimizda ham onlayn interfeys yordamida ishlaydigan sudni tajriba-sinovdan o‘tkazish vaqti keldi deb hisoblaymiz. Bunda da‘vogar va sudlanuvchi videomuloqot orqali ishtirok etadi, sun‘iy intellekt asosida yaratilgan kiber-sudya esa ishni ko‘rib chiqadi. Bunda ko‘rib chiqiladigan ish mazmunini hozircha cheklash zarurati mavjud. Olaylik, oldi-sotdi ishlaridagi nizolar, mualliflik huquqining buzilishi yoki onlayn xaridlar sifati bilan bog‘liq da‘volarni ko‘rib chiqish amaliyotini yo‘lga qo‘yishni taklif etamiz. Mazkur holatda da‘vogar o‘z da‘vosini onlayn tarzda ro‘yxatdan o‘tkazadi va keyin kiber sudda ishtirok etish uchun tizimga kirish taklifini oladi.

Shuningdek, SIga asoslangan yuristlarni tayyorlash uchun bir qator ishlar amalga amalga oshirilishi zarurligini ta’kidlaymiz:

- **huquqiy ma‘lumotlarni avtomatlashtirish:** robot yuristlarga huquqiy bilimlarni o‘rgatish uchun katta hajmdagi huquqiy ma‘lumotlarni tizimga kiritish va ularni avtomatik ravishda yangilab borish zarur. Bu jarayon robot yuristlarga turli qonunlar, qarorlar va huquqiy me‘yorlarni tez va samarali ravishda tahlil qilish imkonini beradi. Shu o‘rinda yangilanayotgan va kuchini yo‘qotgan qonunchilik bazasi ham integratsiya qilinishi zarur.
- **sun‘iy intellekt texnologiyalari va algoritmlarini ishlab chiqish:** bu algoritmlar huquqiy hujjatlarni tahlil qilish, huquqiy maslahatlar berishda yordam beradi.
- **ma‘lumotlar bazasini yaratish:** Robot yuristlarning samaradorligini oshirish uchun katta va to‘liq ma‘lumotlar bazasi talab etiladi. Bu bazada huquqiy me‘yorlar, sud qarorlari, xalqaro huquq normalari va boshqa huquqiy axborotlar jamlanadi.
- **qaror qabul qilish tizimlarini ishlab chiqish:** robot yuristlar mustaqil ravishda huquqiy masalalarda qaror qabul qila olishlari uchun dasturiy algoritmlar va sun‘iy intellekt asosidagi qaror qabul qilish tizimlarini yaratish kerak. Bu tizimlar robot yuristlarga vaziyatlarni baholash va mos huquqiy yechimlarni tanlash imkonini beradi.
- **ma‘lumotlar xavfsizligini ta‘minlash:** robot yuristlar bilan ishlashda huquqiy axborot xavfsizligini ta‘minlash zarur. Shu sababli, ma‘lumotlar xavfsizligi bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar ko‘rish va huquqiy axborotni maxfiy saqlash talab etiladi.

- **professional amaliyotni ta‘minlash:** robot yuristlarni tayyorlashda real huquqiy jarayonlar va amaliy holatlarda ularning imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazish muhim. Bu orqali ular nafaqat nazariy ma‘lumotlar to‘planadi, balki amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.
- **foydalanuvchilar uchun ishlatish bo‘yicha yo‘riqnomalar ishlab chiqish va texnik ko‘nikmalarni rivojlantirish:** Robot yuristlardan foydalanadigan insonlar uchun ular bilan ishlashda zarur bo‘ladigan ko‘nikmalarni shakllantirish muhimdir.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, SIga asoslangan raqamli texnologiyalar boshqa yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqdaki, IT-yurist – raqamli iqtisodiyotda yuridik va jismoniy shaxslar faoliyatini huquqiy qo‘llab-quvvatlash bilan shug‘ullanuvchi mutaxassisga ham zarurat oshmoqda. Kichik biznesning rivojlanishi bu tadbirkorlar o‘rtasida huquqiy muammolar paydo bo‘lishi va IT-huquqshunoslarga shunchalik ehtiyoj ortishiga sabab bo‘lmoqda. Biroq, ba’zi mulohazali jihat ham borki, SI advokatning o‘rnini to‘liq bosa olmasada, ishini sezilarli darajada osonlashtiradi, hujjatlarni tayyorlash, qonunchilikni tahlil qilish, huquqiy eksperiment o‘tkazishda qo‘l keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston Respublikasida yuridik ta‘lim va fanni tubdan takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 30.04.2020-y., 06/20/5987/0521-son
2. Otaxonov F.X. Yuridik xizmatning nazariy-huquqiy muammolari. Monografiya /Mas‘ul muharrir – yu.f.d., prof. J.Toshqulov - Toshkent
3. Artificial intelligence, governance and ethics: global perspectives / Daly A., Hagendorff T., Li H., Mann M., Marda V., Wagner B., Wang W., Witteborn S. // University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper. – Hong Kong, 2019. – N 2022/033. – P. 8.
4. Communication on Artificial Intelligence for Europe. COM/2018/237. – URL: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/communication-artificialintelligence-europe_en (дата обращения: 01.07.2023).